

DIENTE DE SIERRA

Analizador Visual-Interactivo de Osciladores Geométricos de Integración y Disparo

Para Computadoras Personales

Versión DOS / C++ 1.

Humberto Carrillo Calvet
Oscar Rafael García Regis
Luis Nava Fernández

Laboratorio de Dinámica No Lineal
Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de México

MANUAL DEL USUARIO

Indice

Primera Parte

I. Introducción	4
II. Descripción Panorámica de DIENTE DE SIERRA	
1. Pantalla de Presentación	5
2. Formatos de Pantalla y Escenarios Gráficos	6
2.1 Formato de Cuatro Ventanas de Visualización	12
2.2 Formato de Dos Ventanas de Visualización	12
2.3 Formato de Única Ventana de Visualización	14

Segunda Parte

I. Primera Pantalla de Trabajo: Formato de Cuatro Ventanas	15
II. Formatos de Una y Dos Ventanas de Visualización ...	17
1. Formato de Dos Ventanas	17
2. Formato de Única Ventana Amplificada	18
3. Escenarios para los Formatos de Una y Dos Ventanas .	18
4. Menú de Escenarios del Formato de Dos Ventanas	19
III. Pasando de uno a otro formato	21

IV. Escenarios Gráficos	23
1. Sawtooth Oscillator	26
1.1 Descripción del escenario	26
1.2 Barra de íconos	27
1.3 Funciones de los íconos	27
2. Circle Dynamics	32
2.1 Descripción del escenario	32
2.2 Barra de íconos	33
2.3 Funciones de los íconos	33
2.4 Formato de ventana ampliada	38
3. Torus Dynamics	39
3.1 Descripción del escenario	39
3.2 Barra de íconos	40
3.3 Funciones de los íconos	40
3.4 Formato de ventana ampliada	46
4. Lifts	47
4.1 Descripción del escenario	47
4.2 Barra de íconos	48
4.3 Funciones de los íconos	48
4.4 Formato de ventana ampliada	54
5. Bifurcations	55
5.1 Descripción del escenario	55
5.2 Barra de íconos	57
5.3 Funciones de los íconos	57
5.4 Formato de Ventana Amplificada	60
6. Tongues	62
6.1 Descripción del escenario	62
6.2 Barra de íconos	64
6.3 Funciones de los íconos	64
6.4 Formato de Ventana Amplificada	67
Glosario	68

Primera Parte

I. Introducción

Un problema fundamental para el estudio de osciladores acoplados, es el de estudiar las diferentes formas de respuesta que tiene un sistema oscilante cuando actúa, unilateralmente, sobre él un forzamiento periódico. El escenario más simple donde se puede estudiar este fenómeno es el de los osciladores geométricos de integración y disparo, también llamados osciladores de "**Diente de Sierra**".

DIENTE DE SIERRA ha sido desarrollado para apoyar el estudio de la respuesta sincrónica y caótica de una clase de osciladores geométricos de diente de sierra, cuya dinámica está codificada por la Familia Clásica de Sistemas Dinámicos en la Circunferencia, también llamada la "Familia de Arnold".

Se trata de una herramienta visual-interactiva que soporta distintas formas de análisis matemático de tales osciladores forzados. Dicho análisis se basa en la teoría cualitativa de los sistemas dinámicos. Con *DIENTE DE SIERRA* el usuario puede realizar diferentes tipos de cálculos numéricos, así como representaciones gráficas, que son útiles para estos estudios.

DIENTE DE SIERRA permite, por ejemplo:

- El cálculo de: tiempos y fases de disparos, el número de rotación, el exponente de Lyapunov y sincronizaciones.
- El cálculo y visualización de iteraciones en la circunferencia, en el plano, en el toro, así como de varios tipos de diagramas de bifurcación.

II. Descripción Panorámica de ***DIENTE DE SIERRA***

1. Pantalla de Presentación

Al iniciar el programa aparece la pantalla de presentación.

Pantalla de Presentación

Para cerrar esta ventana, presione el botón derecho del mouse sobre ésta y a continuación se mostrará la pantalla de trabajo del sistema.

2. Formatos de Pantalla y Escenarios Gráficos

DIENTE DE SIERRA nos ofrece la opción de trabajar en 7 distintos escenarios gráficos de trabajo, a los cuales les hemos dado los siguientes nombres:

- **Sawtooth Oscillator**
- **Cylinder**
- **Circle Dynamics**
- **Torus Dynamics**
- **Lifts**
- **Bifurcations**
- **Tongues**

A continuación mostraremos una imagen de cada uno de estos escenarios:

Sawtooth Oscillator

Pantalla mostrando el Oscilador de Diente de Sierra simultáneamente en varios escenarios

Circle Dynamics

Muestra las iteraciones de la función de la circunferencia asociada al oscilador de diente de sierra

Torus Dynamics

Muestra las gráficas de las funciones de la Circunferencia en el espacio llamado Toro Plano. Estas funciones determinan las fases de disparo del oscilador

Lifts

Se visualiza la dinámica de los levantamientos mediante las iteraciones de la función de disparo (función real de variable real), asociada a la función de la Circunferencia

Bifurcations

Diagrama de Bifurcación y Gráfica del Exponente de Lyapunov variando un parámetro y manteniendo fijos los demás.

Tongues

Lenguas de Arnold y Regiones de Sincronización muestra las bifurcaciones en un espacio de 2 parámetros

Con estos escenarios gráficos se puede trabajar en tres formatos diferentes:

- **Formato de Cuatro Ventanas de Visualización**
- **Formato de Dos Ventanas de Visualización**
- **Formato de Única Ventana de Visualización**

2.1. Formato de Cuatro Ventanas

Este es el formato de la primera pantalla de trabajo, es decir, el primero que aparece (al presionar el botón izquierdo del mouse) después de la portada del programa. Incluye cuatro ventanas donde se visualizan simultáneamente los escenarios gráficos:

- **Sawtooth Oscillator**
- **Circle Dynamics**
- **Torus Dynamics**
- **Cylinder**

La ventana del escenario **Sawtooth Oscillator**, permite el control de las demás, los cálculos que se efectúen en ésta ventana, se realizarán y desplegarán automáticamente en las otras. En la parte superior de esta ventana hay una barra de iconos para controlar el cálculo y el despliegue gráfico.

2.2 Formato de Dos Ventanas

Presionando el botón izquierdo en el icono se divide la pantalla en 2 partes, mostrando un segundo tipo de formato que se permite utilizar. Pudiéndose observar, simultáneamente, dos cualesquiera de los siguientes cinco escenarios:

- **Circle Dynamics**
- **Torus Dynamics**
- **Lifts**
- **Bifurcations**
- **Tongues**

Esta doble ventana permite hacer estudios comparativos entre los dos escenarios gráficos seleccionados, quedando la pantalla dividida en dos ventanas de visualización, una colocada del lado izquierdo y la otra en el lado derecho. Se tiene la posibilidad de trabajar con veinticinco diferentes pantallas de trabajo, que constituyen las combinaciones posibles de estos cinco escenarios gráficos de trabajo, agrupados de dos en dos.

Al activar el formato de doble ventana de visualización, de entrada, el sistema muestra en la ventana de visualización izquierda el escenario gráfico de trabajo **Circle Dynamics** y en la ventana derecha, el escenario **Torus Dynamics**. La presentación de dicho formato es:

En éste formato de doble presentación, se tiene en la parte superior de la pantalla tres barras de iconos, una que llamamos: **barra de cambios de formatos y escenarios**, por referirse al manejo del cambio de formato de doble ventana al de ventana ampliada, y cambiar de escenario en alguna de las ventanas del formato de doble presentación. Las otras dos barras de iconos, las llamamos: **barras de iconos locales** porque actúan de forma restringida en cada ventana de trabajo particular.

2.3. Formato de Única Ventana

Cada una de las ventanas de visualización es posible agrandarla al tamaño de la pantalla del monitor, para obtener un despliegue amplificado de uno sólo de los cinco escenarios gráficos, en un formato de **Única Ventana de Visualización**. Esto se hace

presionando el icono con el botón izquierdo del mouse.

La forma de trabajar en cada uno de los escenarios mencionados será descrita más adelante.

Segunda Parte

En esta parte se hace una descripción detallada del funcionamiento y la operación de los distintos componentes de *DIENTE DE SIERRA*.

I. Primera Pantalla de Trabajo: Formato de Cuatro Ventanas

La Primera Pantalla de trabajo permite observar simultáneamente el comportamiento del oscilador de Diente de Sierra en cuatro escenarios gráficos:

- **Sawtooth Oscillator:** En éste escenario se visualiza la gráfica de tipo diente de sierra que representa las oscilaciones no lineales del oscilador de integración y disparo, así como la secuencia de tiempos de disparo, tanto hacia adelante, como hacia atrás (disparos retroactivos).
- **Circle Dynamics:** Cada uno de los tiempos de disparo del oscilador está determinado por un valor en el eje del tiempo (eje horizontal), del escenario sawtooth; la parte fraccionaria de éste valor es la fase de disparo del oscilador y puede ser representada como un punto en la circunferencia de perímetro uno. Dicho punto tiene coordenadas:
 $(x,y)=(\text{sen}(\text{valor fraccionario}/2P), \text{cos}(\text{valor fraccionario}/2P))$.
- **Torus Dynamics:** Aquí se puede observar la dinámica de las iteraciones de la función de la circunferencia que determina las fases de disparo del oscilador.

- **Cylinder:** Proyecta en el cilindro de perímetro unitario la gráfica de diente de sierra del oscilador. La longitud horizontal en éste diagrama es la distancia (escalada) entre las franjas verticales del diagrama Sawtooth.

Las operaciones que se realicen en la ventana del escenario **Sawtooth Oscillator** se reflejarán automáticamente en las otras tres ventanas de los demás escenarios. La forma de operar la ventana de éste escenario se discutirá en la sección 5.6.1.

II. Formatos de Una y Dos Ventanas de Visualización

1. Formato de Dos Ventanas

Como sugiere el nombre, en éste formato, la pantalla se encuentra dividida en dos ventanas:

La ventana izquierda de la pantalla la llamamos **Window 1** y la parte derecha **Window 2**. En cada una de éstas ventanas se pueden colocar alguno de los distintos escenarios gráficos anteriormente definidos. Al entrar inicialmente a este formato, aparece en la ventana izquierda el escenario gráfico **Circle Dynamics**, y en la derecha, el escenario **Torus Dynamics**.

2. Formato de Única Ventana Amplificada

Cada una de las dos ventanas del doble formato de visualización tiene una barra (local) de iconos que sirve para el control de las funciones de cada ventana particular. Cuando se amplifica una de estas ventanas (para pasar del formato doble al formato de una única ventana) esta barra sirve para el control de la ventana amplificada. En la segunda parte, capítulo IV se describe el funcionamiento de cada uno de los diferentes escenarios de visualización así como el de las correspondientes barras de iconos locales.

3. Escenarios para los Formatos de Una y Dos Ventanas

En los formatos de doble o única ventana se puede trabajar usando cualquiera de los cinco escenarios de trabajo siguientes:

- **Circle Dynamics**
- **Torus Dynamics**
- **Lifts**
- **Bifurcations**
- **Tongues**

La forma de trabajar en cada uno de estos escenarios gráficos será descrita en el capítulo IV. Combinando todas las posibilidades, es posible trabajar con 30 diferentes pantallas de trabajo, 25 usando formato de doble ventana de visualización y 5 con el formato de pantalla única.

En el formato de doble ventana de visualización la pantalla está dividida en dos ventanas, cada una de las cuales tiene una barra de iconos para su operación.

4. Menú de Escenarios del Formato de Dos Ventanas

El formato de doble ventana contiene un menú en forma de barra que sirve para seleccionar los escenarios que van a ser usados en cada

ventana de visualización, y cambiar de éste formato al formato de Única y de Cuatro Ventanas de Visualización.

Opciones del menú

Full View Este icono permite la amplificación de la ventana escogida para trabajar en el formato de única ventana de visualización. Ofrece el siguiente menú:

- C L O S E** Cierra el menú
- Window 1** Amplifica la primera ventana de visualización
- Window 2** Amplifica la segunda ventana de visualización

 Retorno a la primera pantalla de trabajo (cuatro ventanas).

Window 1 y **Window 2** Al activar cualquiera de estos iconos se despliega un menú que permite escoger el escenario gráfico de trabajo que se desea usar en esa ventana:

- Circle Dynamics**
- Torus Dynamics**
- L i f t s**
- Bifurcations**
- T o n g u e s**

La opción seleccionada queda marcada con la imagen .

III. Pasando de uno a otro Formato

- Del formato mixto (de cuatro ventanas), que aparece al entrar al programa, se puede pasar al formato de doble ventana activando el icono **Win1/Win2** de la barra de iconos del escenario **Sawtooth**.
- Del formato doble se puede regresar al formato mixto activando la opción **Full View**.

- Del formato doble puede pasarse también al de ventana única activando la opción **Full View** y de éste se regresa al de doble ventana con la opción **Win1/Win2**.

IV. Escenarios Gráficos

Los escenarios gráficos a ser descritos en las siguientes secciones, son:

- **Sawtooth Oscillator**
- **Circle Dynamics**
- **Torus Dynamics**
- **Lifts**
- **Bifurcations**
- **Tongues**

Tales escenarios pueden ser usados en los formatos descritos anteriormente.

Cada escenario contiene una correspondiente barra de iconos, constituida por iconos de dos tipos:

- **Iconos de Acción**
- **Iconos de Menú**

Los primeros, al activarse, realizan una acción previamente programada; los segundos ofrecen un menú de opciones. Estas opciones pueden ser activadas con el botón izquierdo del mouse

Algunas opciones requieren la alimentación de valores numéricos. Para hacer esto debemos:

1. Presionar el botón izquierdo del mouse sobre el cuadro donde se exhibe el valor numérico actual;
2. Introducir el valor deseado usando el teclado y

3. Presionar la tecla para que el valor quede determinado.

En la parte inferior de todos los escenarios aparece una barra que se conoce como barra de mensajes. En ella se reporta la posición del apuntador del mouse dentro de la pantalla de trabajo. La excepción es

el escenario **Circle Dynamics**, para el cual, el reporte que aparece en esta barra nos especifica la posición de la punta del cursor triangular sobre la circunferencia.

Adoptaremos las siguientes reglas, en la descripción de éste manual:

1. Todos los menús contienen la opción . Presionando el botón izquierdo del mouse en ésta opción, se cierra el correspondiente menú.

2. Cuando a alguna opción, le tengamos que proporcionar un valor real o entero, estará limitado en un determinado rango. Denotándolo por

[(Valor más pequeño) , (Valor más grande)].

Si el valor introducido se encuentra fuera del rango establecido, entonces se adoptará el valor más grande o más pequeño, según corresponda.

Ejemplo.

Supóngase que nos encontramos en la opción del número de iteraciones del escenario **Circle Dynamics** (Esta opción tiene por nombre *#iterats*), para ésta opción tenemos que si se encuentra activada, entonces [0,100]. Cualquier valor introducido que se encuentre fuera del rango, se considerará como 0 o 100, según corresponda.

La descripción de éste rango la haremos inmediatamente después de la colocación de los símbolos de activación o desactivación (Si es que la opción ofrece ésta posibilidad). En éste ejemplo la descripción quedaría así:

) [0,100]

3. Inmediatamente después del símbolo de activación (o desactivación) y el rango de la variable (si éstos existen), colocaremos entre paréntesis el valor por omisión que tiene esa opción (Si es que tal valor existe).

Regresando al ejemplo anterior, la descripción quedaría así:

) [0,100] (1)

Indicando que el valor por omisión es uno.

1. Sawtooth Oscillator

1.1 Descripción del Escenario

Este escenario aparece exclusivamente en el formato de cuatro ventanas.

Podemos distinguir en la parte superior de este escenario una **barra de iconos** y un **dial**. Este tiene la forma de una línea vertical, de color azul, que parpadea. Sirve para determinar la posición inicial, desde la cual se van a iniciar los disparos del oscilador. Podemos mover el dial atrapándolo con el mouse y, desplazándolo (sin soltarlo) hasta la posición deseada. Al hacerlo, observaremos que también el dial del escenario del Toro y el cursor del escenario de la circunferencia, se moverán sincronizadamente con éste.

1.2 Barra de Iconos

1.3 Funciones de los Iconos

Al activar este icono se despliega la gráfica del oscilador de diente de sierra (con los valores de los parámetros establecidos) así como también sus correspondientes gráficas en el toro y en el cilindro.

Realiza los disparos del oscilador y las iteraciones de la función de disparo. Los lleva a cabo simultáneamente en el oscilador, en el toro plano, en la circunferencia y en el cilindro. El número de disparos que se realizan es el que está indicado en la opción **#iterats**.

Realiza los disparos retroactivos del oscilador y las iteraciones de la función inversa de disparo. También los lleva a cabo simultáneamente en el oscilador, en el toro plano, en la circunferencia y en el cilindro.

Abre un menú que permite modificar los valores de los parámetros de la familia de funciones que modelan al sistema:

Ofrece el siguiente menú:

C L O S E**Init. C.** 3.38710e-01 [0,#Strips] (Posición del Dial)

Mueve el Dial para cambiar las condiciones iniciales.

Amplitud 1.37439e+10 [0,Threshold] (.2)

Modifica la amplitud del forzamiento externo

Threshold 5.00000e-01 [0,477]

Modifica el umbral de disparo del oscilador.

Angle 4.50000e+01 [0,90] (45)

Modifica el ángulo de disparo del oscilador.

#Iterats 1 [0,10000] (1)Establece la cantidad de iteraciones a realizar, cada vez que se presione .**Iterated** 1 [1,5000] (1)

Determina el número de aplicaciones del levantamiento que se van a realizar en cada iteración (orden de la iterada).

Stripes 8 [1,100] (8)

Determina la cantidad de fases en el oscilador.

Delays 40 [0,1000] (40)

Establece una pausa entre cada iteración, para percibir mejor su comportamiento.

Save Its Al activarla, almacena las iteraciones realizadas y pueden ser reportadas mediante la opción de **Orbit's Report**. Cuando esta opción está activa el rango de la opción **#Iterats** se modifica así: [0,100] (1).**Orbit's Report**Reporte numérico de las iteraciones comprendidas entre los límites **Lower** y **Upper**. La opción cuenta con las siguientes opciones:

C L O S E

Upper 1

[Lower, Cantidad de iteraciones] (1)

Establece el índice máximo de la iteración a reportar.

Lower 0

[0, Upper] (0)

Establece el índice mínimo de la iteración a reportar.

Data Report

Muestra las iteraciones que tiene índices en el rango [Lower , Upper].

Color/L

Modifica el tipos de línea y color para las gráficas del Diente de Sierra y de las iteraciones.

C L O S E

Color

Modifica el color (directa/ inversa)

C L O S E

Direct

Modifica el color para las iteraciones de la función directa.

Inverse

Modifica el color para las iteraciones de la función inversa.

Estas opciones muestran la siguiente paleta de colores:

Style Line

Determina el tipo de línea para pintar las iteraciones. Tiene el siguiente menú:

C L O S E

Sound

Modifica parámetros de la animación sonora.

Tiene el siguiente menú:

Time Sound 1

(1)

Determina la duración del sonido por punto.

Iterated 1

(1) Orden de iterada.

#Iterations 1

(1) Cantidad de iteraciones.

Origin 1.26783e-01

(0.0) Punto inicial.

Sound Forward

Animación hacia adelante.

Sound Backward

Animación hacia atrás.

Calcula el número de rotación y la sincronización de la función.

Tiene las siguientes opciones:

C L O S E**Information**

Muestra el número de rotación y la sincronización de la función.

Init. Cond. 1.26783e-01

[0,Splits](Posición actual del

Dial)

Modifica la condición inicial para el cálculo de número de rotación y sincronización.

#Iterations 250

[0,10000] (250)

Modifica la cantidad de iteraciones para estimar el límite que nos da el número de rotación y la sincronización.

Iterated Order 1 [0,10000] (1)

Modifica el orden de iterada para el cálculo del número de rotación y sincronización.

Los valores de la condición inicial, número de iteraciones y orden de la iterada que se especifican en este menú, son para fines de cálculo local (restringidos a este menú) y no modifican los valores de la opción **Numeric**.

Limpia la ventana.

Proporciona una ayuda sobre éste escenario.

Win1/Win2

Muestra el formato de doble ventana de visualización, con los escenarios gráficos que se hayan asignado a cada una de las ventanas de visualización. Cuando se active por primera vez, se tienen los escenarios de trabajo **Circle Dynamics** y **Torus Dynamics** para **Window 1** y **Window 2** respectivamente.

Exit

Termina la sesión de trabajo con Diente de Sierra y retorna al sistema operativo.

2. Circle Dynamics

2.1 Descripción del Escenario

En este escenario se muestran las órbitas de la función en la circunferencia. La condición inicial se elige desplazando el cursor triangular verde con el botón izquierdo del mouse. En la parte inferior aparece la coordenada del punto (el cero corresponde al extremo derecho del círculo y este se recorre en sentido contrario a las manecillas del reloj).

Debajo de la ventana del círculo hay una franja de longitud uno que representa la longitud de la circunferencia. Las iteraciones realizadas se visualizan simultáneamente en este intervalo.

2.2 Barra de Iconos

2.3 Funciones de los Iconos

Realiza las iteraciones de la función directa.

Realiza las iteraciones de la función inversa.

Param

Abre un menú que permite modificar los valores de los parámetros de la familia de funciones que modela al sistema:

C L O S E

a 5.00000e-01 (0.5).

b 1.00000e-01 (0.4).

c 1.00000e+00 (1.0).

Win Link

En el formato de doble ventana de visualización, ésta opción permite enlazar parámetros entre ambas ventanas. Para el formato de Única Ventana de Amplificación, ésta opción no aparece.

Numerics

Ofrece el siguiente menú:

C L O S E

Init. C. 3.38710e-01 [0,1] (Posición actual del cursor)

Mueve el cursor triangular para cambiar las condiciones iniciales.

#Iterats 1 [0,10000] (1)

Establece la cantidad de iteraciones a realizar.

Iterated 1 [0,5000] (1)

Determina el número de aplicaciones de la función que se van a realizar en cada iteración (orden de la iterada).

Delays 40 [0,1000] (40)

Establece una pausa entre cada iteración, para percibir mejor su comportamiento.

Save Its

Al activarla, almacena las iteraciones realizadas y pueden ser reportadas mediante la opción de **Orbit's Report**. Cuando esta opción está activa el rango de la opción **#Iterats** se modifica así: [0,100] (1).

Orbit's Report

Reportar las iteraciones comprendidas entre los límites **Lower** y **Upper**. Ofrece las siguientes opciones:

C L O S E

Upper 1 [Lower,Cantidad de iteraciones] (1)

Establece el índice máximo de la iteración a reportar.

Lower 0 [0,Upper] (0)

Establece el índice mínimo de la iteración a reportar.

Data Report Muestra las iteraciones que tiene índices en el rango [Lower , Upper].

Inverse Calculation

Establece los métodos numéricos, y los parámetros de estos, para calcular las iteraciones de la función retroactiva de fases de disparos.

C L O S E

Init. Cond. 0.00000e+00

Establece una condición inicial para el algoritmo de la inversa.

Tolerance 1.00000e-03

Establece la tolerancia para la aproximación a la solución del algoritmo.

#Iterations 5.00000e+00

Determina la cantidad máxima de iteraciones que deberán realizar antes de satisfacer la tolerancia.

Methods Steffensen

Selecciona el algoritmo para calcular las iteraciones de la función inversa. Cuenta con las siguientes opciones:

Color/S

Permite modificar el color y el sonido. Tiene con las siguientes opciones:

CLOSE

Color

Modifica el color de las iteraciones.

Tiene el menú siguiente:

CLOSE

Direct

Modifica el color de las iteraciones de la función directa.

Inverse

Modifica el color de las iteraciones de la función inversa.

Todas estas opciones muestran la siguiente paleta de colores:

Sound Activa o desactiva el sonido y modifica la frecuencia. Tiene el siguiente menú:

C L O S E

Frecuency 345

[0,10000] (345)

Modifica la frecuencia del sonido.

Turn On

Activa o desactiva el sonido.

Calcula el número de rotación y la sincronización de la función.

Tiene las siguientes opciones:

C L O S E

Information

Muestra el número de rotación y la sincronización del sistema.

Init. Cond. 1.26783e-01

[0,2π] (Posición del cursor)

Modifica la condición inicial para el cálculo de número de rotación y la sincronización.

#Iterations 250

[0,10000] (250)

Determina la cantidad de iteraciones para el numero de rotación y la sincronización.

Iterated Order 1

[0:10000] (1)

Determina el orden de iterada para el número de rotación y sincronización.

Limpia la ventana

Proporciona ayuda general

2.4 Formato de Ventana Amplificada

Todos los elementos de la barra de iconos de este formato han sido considerados anteriormente excepto la opción:

Win1/Win2

Regresa al formato de doble ventana.

3. Torus Dynamics

3.1 Descripción del Escenario

La ventana de este escenario representa la superficie del toro, identificando el lado superior con el inferior y el lado derecho con el izquierdo. Aquí se dibujan las gráficas de las funciones de la circunferencia y se muestran sus iteraciones. La condición inicial para las iteraciones se determina con un **dial** (línea vertical azul que parpadea), cuya posición se modifica desplazándola con el mouse.

(sin soltarla), hasta la posición deseada. Las iteraciones realizadas se observan también en una franja horizontal situada en la parte de abajo de la ventana y que representa el intervalo $[0,1]$.

3.2 Barra de Iconos

3.3 Funciones de los iconos

Grafica la función(s) de la circunferencia en el toro plano.

Realiza y grafica las iteraciones de la función directa

Realiza y grafica las iteraciones de la función inversa

Abre un menú que permite modificar los valores de los parámetros de la familia de funciones que modela al sistema:

En el formato de doble ventana de visualización, ésta opción enlaza parámetros entre ambas ventanas. Para el formato de Única Ventana de Visualización, ésta opción no aparece.

Numerics

Ofrece el siguiente menú.

C L O S E

Init. C. 3.38710e-01 [0,1] (Posición actual del Dial)

Mueve el Dial para cambiar las condiciones iniciales.

#Iterats 1 [0,10000] (1)

Establece la cantidad de iteraciones a realizar.

Iterated 1 [0,5000] (1)

Determina el número de aplicaciones de la función que se van a realizar en cada iteración (orden de la iterada).

Point's Gph 1000 [20,1500] (1000)

Determina la cantidad de puntos para dibujar la gráfica de la función en el toro.

Delays 40 [0,1000] (40)

Establece una pausa entre cada iteración, para percibir mejor su comportamiento.

Save Its

Al activarla, almacena las iteraciones realizadas y pueden ser reportadas mediante la opción de **Orbit's Report**. Cuando esta opción está activa el rango de la opción **#Iterats** se modifica así: [0,100] (1).

Orbit's Report

Reportar las iteraciones comprendidas entre los límites **Lower** y **Upper**. Ofrece las siguientes opciones:

C L O S E

Upper 1 [Lower , Cantidad de Iteraciones] (1)

Establece el índice máximo de la iteración a reportar.

Lower 0 [0,Upper] (0)

Establece el índice mínimo de la iteración a reportar.

Data Report

Muestra las iteraciones que tiene índices en el rango [Lower , Upper].

Direct/Inverse

Activa o desactiva la gráfica de la función directa o inversa cuando se presiona el . Tiene las siguientes opciones:

C L O S E

Direct

Activa o desactiva la gráfica de la función directa.

Inverse

Activa o desactiva la gráfica de la función inversa.

Inverse Calculation

Establece los métodos numéricos, y los parámetros de estos, para calcular las iteraciones de la función retroactiva de fases de disparos.

C L O S E

Init. Cond. 0.00000e+00

Establece una condición inicial para el algoritmo de la inversa.

Tolerance 1.00000e-03

Establece la tolerancia para la aproximación a la solución del algoritmo.

#Iterations 5.00000e+00

Determina la cantidad máxima de iteraciones que deberán realizar antes de satisfacer la tolerancia.

Methods Steffensen

Selecciona el algoritmo para calcular las iteraciones de la función inversa. Cuenta con las siguientes opciones:

Color/S

Modifica el tipo color y el tipo de líneas para las gráficas y/o las iteraciones.

Tiene las siguientes opciones:

Modifica el color para las iteraciones.

Tiene el siguiente menú:

Color para las gráficas de la función.

Color para las gráficas de la inversa.

Color para las iteraciones.

Color para las iteraciones de la inversa.

Estas opciones muestran la siguiente paleta de colores:

Selecciona el tipo de línea.

Tiene el siguiente menú:

Sound Activa o desactiva el sonido y modifica la frecuencia.

Tiene el siguiente menú:

Calcula el número de rotación y la sincronización de la función.

Tiene las siguientes opciones:

Modifica la cantidad de iteraciones para el número de rotación y sincronización.

Iterated Order 1 [0,10000] (1)

Modifica el orden de iterada para el número de rotación y sincronización.

Limpia la ventana

Ofrece ayuda general

3.4 Formato de Ventana Amplificada

Todos los elementos de la barra de iconos de este formato han sido considerados anteriormente excepto la opción:

Win1/Win2

Regresa al formato de doble ventana.

4 Lifts

4.1 Descripción del Escenario

Este escenario muestra la gráfica y las iteraciones de la función de disparos asociada al oscilador de diente de sierra. Esta función constituye una representación (levantamiento), en la recta, de la función de la circunferencia cuyas iteraciones determinan las fases de disparo del oscilador forzado.

4.2 Barra de Iconos

4.3 Funciones de los iconos

Dibuja la gráfica del levantamiento.

Realiza las iteraciones del levantamiento

Realiza las iteraciones de la función inversa del levantamiento

Abre un menú que permite modificar los valores de los parámetros de la familia de funciones que modela al sistema:

En el formato de doble ventana de visualización, ésta opción permite enlazar parámetros entre ambas ventanas. Para el formato de Única Ventana de Visualización, ésta opción no aparece.

Ofrece el siguiente menú:

C L O S E

Init. C. 3.38710e-01 [0,Número de Regiones] (Posición del Dial)

Mueve el Dial para cambiar las condiciones iniciales.

#Iterats 1 [0,10000] (1)

Determina la cantidad de iteraciones a realizar cada vez que se presione .

Iterated 1 [1,5000] (1)

Determina el número de aplicaciones del levantamiento que se van a realizar en cada iteración (orden de la iterada).

Point's Gph 1000 [20,1500] (1000)

Determina la cantidad de puntos de la partición del intervalo en que se va a graficar el levantamiento.

#Tori 3 [1,20] (3)

Determina la cantidad de toros que se pueden visualizar en el plano.

Delays 40 [0,1000] (40)

Establece una pausa entre cada iteración, para percibir mejor su comportamiento.

Save Its

Al activarla, almacena las iteraciones realizadas y pueden ser reportadas mediante la opción de **Orbit's Report**. Cuando esta opción está activa el rango de la opción **#Iterats** se modifica así: [0,100] (1).

Orbit's Report

Reportar las iteraciones comprendidas entre los límites **Lower** y **Upper**. Ofrece las siguientes opciones:

C L O S E

Upper 1 [Lower , Cantidad de Iteraciones] (1)

Establece el índice máximo de la iteración a reportar.

Lower 0

[0 , Upper] (1)

Establece el índice mínimo de la iteración a reportar.

Data Report

Muestra las iteraciones que tiene índices en el rango [Lower , Upper].

Direct/Inverse

Activa o desactiva la gráfica de la función directa o inversa cuando se presiona . Cuenta con el siguiente menú:

C L O S E

Direct

Activa o desactiva el pintado del levantamiento.

Inverse

Activa o desactiva el pintado la inversa del levantamiento.

Inverse Calculation

Establece los métodos numéricos, y los parámetros de estos, para calcular las iteraciones de la función retroactiva de fases de disparos.

Tiene el siguiente menú:

C L O S E

Init. Cond. 0.00000e+00

Establece una condición inicial para el algoritmo de la inversa.

Tolerance 1.00000e-03

Establece la tolerancia para la aproximación a la solución del algoritmo.

#Iterations 5.00000e+00

(5)

Determina la cantidad máxima de iteraciones que deberán realizar antes de satisfacer la tolerancia.

Methods Steffensen

Selecciona el algoritmo para calcular las iteraciones de la función inversa.

Cuenta con las siguientes opciones:

C L O S E

Punto Fijo

Steffensen

N e w t o n

Color/S

Modifica el tipo color y el tipo de líneas para las gráficas y/o las iteraciones.

Tiene las siguientes opciones:

C L O S E

Color

Modifica el color (Directa/Inversa)

C L O S E

Gph Direct

Color para las graficas del levantamiento.

Gph Inverse

Color para las graficas de la inversa.

Its Direct

Color para las iteraciones del levantamiento.

Its Inverse

Color para las iteraciones de la inversa del levantamiento.

Estas opciones muestran la siguiente paleta de colores:

Style Line

Selecciona el tipo de línea para pintar las iteraciones.

Tiene el siguiente menú:

C L O S E

SolidLn

DottedLn

CenterLn

DashedLn

Sound

Activa o desactiva el sonido.

C L O S E

Frecuency 345

[0,10000] (345)

Modifica el tono (frecuencia) del sonido.

 Activa o desactiva el sonido.

 Calcula el número de rotación y la sincronización de la función.

Tiene las siguientes opciones:

C L O S E

Information

Muestra el número de rotación y la sincronización del sistema.

Init. Cond. 1.26783e-01

[0,2π] (Posición del cursor)

Modifica la condición inicial para el cálculo de número de rotación y la sincronización.

#Iterations 250

[0,10000] (250)

Determina la cantidad de iteraciones para el número de rotación y la sincronización.

Iterated Order 1

[0:10000] (1)

Determina el orden de iterada para el número de rotación y sincronización.

Los valores de la condición inicial, número de iteraciones y orden de la iterada que se especifican en este menú, son para fines de cálculo local (restringidos a este menú) y no modifican los valores de la opción **Numeric**.

 Limpia la ventana.

 Proporciona ayuda.

4.4 Formato de Ventana Amplificada

Todos los elementos de la barra de iconos de este formato han sido considerados anteriormente excepto la opción:

Win1/Win2

Regresa al formato de doble ventana.

5. Bifurcations

5.1 Descripción del Escenario

El objetivo del escenario es mostrar las bifurcaciones que sufre el sistema al variar uno de los parámetros, manteniendo fijos los demás.

Historial de Imágenes

Cuenta con la posibilidad de almacenar imágenes en pequeños cuadros de los diagramas previamente se realizados y generar un historial de imágenes.

Para recuperar las imágenes situadas en los cuadros pequeños, bastará con situar el cursor del mouse en el área del cuadro de la imagen que se desee y presionar el botón izquierdo del mouse para ampliarla. Si no existiese imagen alguna, sólo se escuchará un sonido.

Amplificaciones

Se tiene la posibilidad de ampliar las regiones del diagrama que se desee. Para ello debe colocarse el cursor del mouse en la zona de la ventana de visualización que se quiere ampliar, presionar el botón izquierdo del mouse y, sin soltarlo arrastrarlo. Se observará que se genera un rectángulo, que cambia de tamaño al mover el mouse. Cuando se abarque la zona de interés soltamos el botón izquierdo del mouse, entonces el programa preguntará si se desea realizar la ampliación de la zona determinada por el rectángulo. El menú que se muestra es:

Si la respuesta es afirmativa presionar .

5.2 Barra de Iconos

5.3 Funciones de los Iconos

Lleva a cabo el diagrama de bifurcación del sistema, en la dirección del parámetro especificado, manteniendo fijos los demás en sus valores actuales.

Param

Abre un menú que permite modificar los valores de los parámetros de la familia de funciones que modela al sistema:

Win Link

En el formato de doble ventana de visualización, ésta opción permite enlazar parámetros entre ambas ventanas. Para el formato de Única Ventana de Visualización no aparece ésta opción.

Numerics

Ofrece el siguiente menú:

Determina el número de aplicaciones de la función que se van a realizar en cada iteración (orden de la iterada).

#Iterations 250 [30,14000] (250)

Determina la cantidad total de iteraciones que se realizan en la búsqueda de atractores.

Draw Points 100**[10,Número de iteraciones] (100)**

En la búsqueda de atractores se grafican un cierto número de iteraciones después de haber pasado un período transitorio durante el cual ocurre la convergencia. Sólo se grafican entonces las últimas iteraciones. El número que aparece en esta opción representa el número de puntos de la cola que va a graficarse.

To Take #Steps 3**[1,30] (1)**

Se elige una condición inicial aleatoriamente para iniciar las iteraciones. Aquí se determina el número de veces que se repite el proceso para diferentes condiciones iniciales y un mismo valor del parámetro que se está incrementando.

Inverse Calculation

Establece los métodos numéricos, y los parámetros de estos, para calcular las iteraciones de la función retroactiva de fases de disparos.

Tiene el siguiente menú:

C L O S E**Init. Cond. 0.00000e+00**

Establece una condición inicial para el algoritmo de la inversa.

Tolerance 1.00000e-03

Establece la tolerancia deseada para la aproximación a la solución del algoritmo.

#Iterations 5.00000e+00

Determina la cantidad máxima de iteraciones que deberán realizar antes de satisfacer la tolerancia.

Methods Steffensen

Selecciona el algoritmo para calcular las iteraciones de la función inversa.

Cuenta con las siguientes opciones:

C L O S E

Select

Activa o desactiva el pintado de la función directa o inversa del sistema, determina el parámetro a variar y establece el rango del parámetro que varia.

Direct/Inverse

Activa o desactiva la graficación de la función directa o inversa cuando se presiona el icono . Cuenta con el siguiente menú:

C L O S E

Activa o desactiva el pintado de la función directa.

Activa o desactiva el pintado de la función inversa.

Bifur Param

Selecciona el parámetro de bifurcación (el que se variará).

Abre el siguiente menú:

C L O S E

Param Range

Establece el rango de variación del parámetro de bifurcación.

Color

Modifica el color de los diagramas de bifurcaciones.

Tiene el menú :

Modifica el color para el diagrama de la función directa.

Modifica el color para el diagrama de la función inversa.

Estas opciones muestran la siguiente paleta de colores:

Limpia la ventana.

Proporciona ayuda.

5.4 Formato de Ventana Amplificada

Todos los elementos de la barra de iconos de este formato han sido considerados anteriormente excepto la opción:

Regresa al formato de doble ventana.

6. Tongues

6.1 Descripción del Escenario

Este escenario permite visualizar las regiones de sincronización de la familia Clásica en el espacio de parámetros. En la figura se pueden observar las lenguas de Arnold.

Historial de Imágenes

Cuenta con la posibilidad de almacenar imágenes en pequeños cuadros de los diagramas previamente se realizados y generar un historial de imágenes.

Para recuperar las imágenes situadas en los cuadros pequeños, bastará con situar el cursor del mouse en el área del cuadro de la imagen que se desee y presionar el botón izquierdo del mouse para ampliarla. Si no existiese imagen alguna, sólo se escuchará un sonido.

Amplificaciones

Se tiene la posibilidad de ampliar las regiones del diagrama que se desee. Para ello debe colocarse el cursor del mouse en la zona de la ventana de visualización que se quiere ampliar, presionar el botón izquierdo del mouse y, sin soltarlo arrastrarlo. Se observará que se genera un rectángulo, que cambia de tamaño al mover el mouse. Cuando se abarque la zona de interés soltamos el botón izquierdo del mouse, entonces el programa preguntará si se desea realizar la ampliación de la zona determinada por el rectángulo. El menú que se muestra es:

Si la respuesta es afirmativa presionar **YES**, en caso contrario presionar **Cancel**.

Enlace de ventanas

Presionando el botón derecho del mouse, aparece un menú que permite enlazar los parámetros de las ventanas. Si los parámetros de las ventanas están enlazados, los parámetros de la otra ventana de visualización se modificarán automáticamente al desplazar el mouse y presionar el botón derecho.

6.2 Barra de Iconos

6.3 Funciones de los Iconos

Realiza el diagrama de las lenguas de Arnold del sistema.

Permite visualizar las lenguas que se deseen, así como introducir nuevas.

Cuenta con las siguientes opciones:

C L O S E

#Tongues 5 [0,100] (5)

Permite indicar la cantidad de lenguas a visualizar y sus sincronizaciones.

What Tongues?

Muestra las lenguas que se tienen listas para ser visualizadas.

Numerics

Modificar valores de ajuste a las necesidades numéricas.

Tiene el siguiente menú:

C L O S E

Iterated Order 1

[1,10000] (1)

Determina el orden de iterada.

#Iterations 160

[0,1000] (160)

Determina la cantidad total de iteraciones que se realizan en la búsqueda de sincronizaciones.

To Take #Steps 1

[1,30] (.5)

Se elige una condición inicial aleatoriamente para iniciar las iteraciones. Aquí se determina el número de veces que se repite el proceso para diferentes condiciones iniciales y un mismo valor del parámetro que se está incrementando.

Tolerance 1.00000e-05

[1E-14,.2] (.00001)

Establece la tolerancia permitida para el cálculo de las sincronizaciones.

Select

Determina los parámetros a variar y establece los rangos.

Tiene el siguiente menú:

Election Ptr

Selecciona los parámetros de bifurcación

Abre el siguiente menú:

Param Range Establece los rangos de variación de los parámetros de bifurcación.

Este menú ofrece la posibilidad de escoger el tamaño del incremento de los parámetros pues el algoritmo de calculo de *DIENTE DE SIERRA* calcula automáticamente el paso óptimo para no hacer cálculos innecesarios. Para esto el programa reconoce la resolución del tipo de monitor con que se esté trabajando al momento de realizar esta opción.

Limpia la ventana.

Proporciona ayuda.

6.4 Formato de Ventana Amplificada

Todos los elementos de la barra de iconos de este formato han sido considerados anteriormente excepto la opción:

Regresa al formato de doble ventana.

Glosario

Arrastrar

Mover texto o gráfico o seleccionar bloques de texto utilizando el mouse. Coloque el puntero del mouse en el gráfico o texto seleccionado y, a continuación presione y mantenga presionado el botón del mouse mientras desplaza el puntero a una nueva posición.

Barra de Iconos

Barra con botones de opciones utilizados para realizar alguna tarea específica.

Barra de Título

Barra horizontal situada en la parte superior de una ventana, en la que se muestra el nombre del documento o de la aplicación.

Computación

Análisis matemático de cómputos, para su optimización y automatización.

Computadora

Sistema de hardware y software que automatiza el procesamiento de datos. Dado su desarrollo tecnológico, en un principio las computadoras solo se utilizaron para hacer cálculos tediosos, actualmente se utilizan tanto en la toma de decisiones de una empresa como en el diseño de nuevas medicinas o inclusive en la demostración de teoremas. De hecho, las Ciencias de la Computación se están considerando como la primer y única rama auxiliar de las Matemáticas.

Cómputo

Sinónimo de cálculo.

Firmware

Este fue el primer componente de un sistema de computo al que no se le quiso clasificar como hardware, que en realidad lo es, solo que este término se refiere a los procesadores

auxiliares que el fabricante le “añade” a sus diferentes modelos de computadoras. Actualmente este está en desuso.

Formato

Atributo que determina la forma en que aparece el texto o la aplicación en una página.

Hardware

Todos los componentes electrónicos de una computadora, incluyendo los cables para conexiones internas y externas.

Icono

Representación gráfica de un objeto de nivel de archivo (Por ejemplo, una unidad de disco, un directorio, una aplicación o un documento), que puede seleccionarse o abrirse.

Interactivo

Indica que interviene un agente externo en su realización.

Programa Interactivo

Aquel que permite la intervención del hombre para el cálculo o ejecución de alguna(s) función(es).

Ejemplo:

(Programa No Interactivo)

```
void main( )
{
int alto=8, base=5;
printf(“ Area del Triángulo=“, (alto*base)/2 );
}
```

(Programa Interactivo)

```
void main( )
{
int alto, base;
scanf(“altura”, &alto);
scanf(“base”, &base);
printf(“ Area del Triángulo=“, (alto*base)/2 );
}
```

Laboratorio de computación

Lugar donde se realizan investigaciones sobre computación.

Laboratorio de cómputo

Lugar en donde se analizan los resultados de cálculos.

Menú

Lista de comandos que se despliega desde la barra de menús.

Visual

Algo es llamado visual si cumple:

- 1) Tiene una representación gráfica, y
- 2) Es susceptible de observación.

Visual-Interactivo

Aquello en donde las variables de interacción tienen una representación gráfica.

Software

Cualquier programa para computadora. Por ejemplo: hojas de cálculo, sistemas operativos, sistemas de simulación, etc. Existe una forma de clasificación que ha sido aceptada (pero no formalizada) de acuerdo con la dificultad y magnitud del programa, así tenemos:

Rutina o Sub-rutina: algoritmo pequeño;

Algoritmo: conjunto sistematizado de sentencias que resuelven un problema específico.

Objeto: conjunto de rutinas que comparten información y que modelan una entidad o componente real o abstracto bien definido;

Programa: conjunto de objetos o rutinas que interaccionan entre sí, para resolver un problema en particular.

Módulo: conjunto de objetos que pertenecen a una misma semántica funcional. Existen tres tipos básicos de objetos en los módulos: los de utilidad, los de control o interfaz y los operativos.

Sistema: conjunto de módulos que interaccionan entre sí, para resolver un problema complejo o de tipo general, en un área específica.

Aplicación: sinónimo de programa o sistema de software.

Unidad

Mecanismo de un sistema que hace girar un disco para recuperar y guardar información. Los sistemas personales suelen tener un disco duro etiquetado como C y dos unidades etiquetadas como A y B para leer disquetes.

Ventana

Área rectangular de la pantalla en la que se ven las aplicaciones y se trabaja con ellas. Pueden haber varias ventanas abiertas a la vez.

Zoom

Ampliar o reducir la presentación de una aplicación.